

O'SIMLIKLARNI PAST HARORATDAN HIMOYALASH TEXNOLOGIYASI

Shoniyozov B.K.

Samarqand agroinovatsiyalar va tadqiqotlar instituti katta o'qituvchisi

Qozoqboyev S.

Samarqand agroinovatsiyalar va tadqiqotlar instituti assistenti

Qochqarov I.R.

Komiljonov. O.

Toshtemirova S.J.

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902119>

Annotatsiya: "Kryo" so'zi sovuq, muzlash yoki "sovuqdan himoyalovchi" degan ma'noni anglatadi. Krioprotektor - bu o'simlikni sovuqdan va muzlashdan himoya qilish imkonini beruvchi vosita. Xozirgi kunda qishloq xo'jaligida anmal sovuqlar juda ko'p kuzatilmoqda sovuq kunlarning davomiyligi bir necha xaftadan xam oshib ketmoqda. Bu xolat o'simliklar uchun katta talofatlarga olib kelmoqda. Buning natijasida o'simlik kuchli sovuqlardan zararlanmoqda. Hatto kuchli daraxtlar ham bunday sovuqdan omon qolmasligi aniq buning natijasida 30-40 % o'simlik vegetativ organlar sovuqdan zarar ko'rmoqda.

Kriobiologiya sohasi rivojlanishi natijasida tirik o'simlik to'qimasi va organlarni maxsus moddalar bilan konservalash usullari ishlab chiqilmoqda. Bu moddalar «krioprotektorlar» deyiladi. Bu moddalar yuqori molekulali organik polimer bo'lib, ayrimlari ko'p atomli spirt xususiyatiga o'xshash moddalardir. Krioprotektorlarning afzalligi shundaki, ularning ayrim turlari hujayra membranasi orqali singib kiradi, ayrimlari membranadan o'ta olmaydi. Ular erkin suvning salbiy kristallanishiga qarshi turadi.

Ayozlarga tayyorgarlik ko'rish qiyin - ular ko'pincha to'satdan va tez urishadi. Shuning uchun, dehqonlar o'z daraxtlarini himoya qilish uchun oldindan hamma narsani qilishga harakat qilishadi. Ko'p pul, kuch va muhabbat sarflangan mevali daraxt, to'siq yoki tog' tepaligi kabi dekorativ ko'chatlar bahorda "uyg'onmaslik" juda achinarli. O'simlikni sovuqdan himoya qilish uchun nima qilish kerak? Eng aniq javob - qoplash. Shahar yoki mamlakatdagi o'simliklarda biz ba'zan ko'rgan oq "qopqoqlar" sovuqdan boshpana bilan hech qanday aloqasi yo'q. Bu ignabargli manzarali o'simliklar quyoshli qish kunlarida va erta bahorda ayniqsa sezgir bo'lgan quyosh yonishidan himoya qiladi. Daraxtlarni sovuqdan himoya qilish ancha qiyin. Qor o'simlikni sovuqdan eng yaxshi himoya qiladi. Agar daraxt qor bilan qoplangan bo'lsa, u issiq

bo'ladi. O'simliklar uchun eng xavfli qish qorsiz qishdir! Bunday holda, ko'chatlar butunlay "yalang'och" qoladi!

Magistral va ildizlarni ham himoya qilish kerak. Buning uchun daraxt (birinchi navbatda standart) gazetalar yoki qalin paxta matolari kabi nafas oluvchi izolyatsiya materiallari bilan o'ralgan. Hech qanday holatda siz kino yoki polietilendan foydalanmasligingiz kerak - ularning ostida yog'och muzlaydi.

Agar iqlim juda qattiq bo'lsa, siz gazetalar ustidagi magistralga ignabargli novdalarni (qoraqarag'ay shoxlarini) bog'lashingiz mumkin. Iloji bo'lsa, qorni daraxt tomon suring. Past o'sadigan daraxtlar va mitti shaxslar archa shoxlari bilan qoplangan. Purshat-K o'simliklarga ularsiz 10° gacha past haroratlarda yashashga imkon beradi. Ushbu brendning barcha formulalari singari, Purshkt-K ham antitranspirant sifatida ishlaydi. O'simlikka qo'llanilganda, u plyonka hosil qiladi. Bu xolat o'simlikning nafas olishiga imkon beradi, lekin ayni paytda u suvni yo'qotmaydi (o'simlik qishda ham namlikni bug'laydi!). Ushbu hayot beruvchi sharbat tufayli o'simlikda ko'proq narsa qoladi. Aminokislotalar va glikolik birikmalar bu sharbatlarning muzlatilmasligiga va daraxt ichida harakatlanishiga yordam beradi. Qo'shimcha moddalar o'simlikning immunitetini mustahkamlaydi va uni qo'llab-quvvatlaydi.

Qish boshlanishidan oldin daraxtni yaxshilab mulchalang: barglar, talaş, yog'och talaşlari va tug'ralgan qobig'i mos keladi.

Zamonaviy krioprotektorlarning toksikligi va kristallanishga beqarorligi, ularning aksariyati organik birikmalarning shisha hosil qiluvchi eritmalari bo'lib, ularda saqlanadigan ba'zi biologik materiallarning shikastlanishi va o'limiga olib keladi. Kriyokonservalash usulidan foydalanishning kengligi va ko'p qirraliligi toksik bo'lmagan va kristallanishga chidamli krioprotektorlarni olish vazifasini muhim va dolzarb qiladi.

Qish davomida va ilk bahor kunlarida past harorat kunlari ko'p kuzatiladi. Bu qattiq bug'doy o'stirishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Fevral, mart, aprel, may oylarida bir-necha marta qisqa muddatli past harorat kuzatiladi. Bu hol qattiq bug'doy yetishtirishiga noqulay sharoit paydo qiladi.

Keyingi yillarda kriobiologiya sohasi rivojlanib tibbiyot sohasida ulkan yutuqlarga erishilgan. Bizning ilmiy izlanishlarimiz maxsus kriobiologik moddalar vositasida o'simliklarni sovuq haroratdan himoyalash, uni sovuqqa chidamligini oshirishi, saqlab qolish, masalalariga bog'langan bo'lib, ular hisobiga o'simlik hosildorligi va uning don sifati oshirilishi yo'llari o'rganiladi.

Dala tajribalarimizda past haroratdan himoyalovchi krioprotektor sifatida polietilenoksid (PEO- 400) 400 molekulyar massali, propandiol (1,2-PD) 76

molekulyar massali polimeridan, Purshat-K foydalanildi va uslubiyot asosida kuzatishlar olib borildi. Ushbu sovuqdan himoyalovchi texnologiyada krioprotektor moddalarning suvli eritmalariga ma'lum muddatda ivitish orqali ishlov berildi va ekishga tayyorlangan dalaga ekildi.

Sovuq haroratda o'cimlikda boradigan fiziologik jarayonlarni tadqiqot qilish sohasida Maksimov (1913-1958); Vasilyev (1953-1956); Levitt (1951); Sergiv (1953); Prosenko (1958); Prosenko i Poliщuk (1948); Mez (1905); L.K.Loзино – Lozinskiy (1948); P.A.Genkel, L.V.Bakanova, G.A.Samygin (1965); T.I.Tumanov (1979), V.S.Sheveluxa (1980) va J.X.Xo'jayev (1990) kabi olimlar qator izlanishlar olib borib, hujayraning sovuqdan nobud bo'lishi sovuq ta'sirida emac, balki hujayrada kechadigan moddalar almashinuvini buzilishi va muzning erishi natijasida yuz beradi. Maksimov o'z tadqiqotlarida sovuqdan zararlanishda hujayra ichidagi hosil bo'lgan muzdan ko'ra hujayra oralig'ida hosil bo'lgan muz ko'proq xavfli ekanligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, o'simlikning qishga chidamligi ham mavjud. Bu holat o'simlikning qish davrida sovuq haroratga chidashi bilan baholanadi. O'simlikning qishki sovuqqa chidashi muhim ko'rsatkich hisoblanib, kuzgi don ekinlari va mevali daraxtlar yashovchanligi uchun muhimdir. Har yili Yer yuzining million gektarlab maydonlari qishki sovuqdan zararlanadi. Respublikamizning asosan shimoliy zonalarida har yili 15-35 % g'alla va mevali daraxtlari sovuqdan nobud bo'ladi. Natijada fermer xo'jaliklar katta iqtisodiy zarar ko'radi. Keltirilgan ma'lumotlardan xulosa qilish mumkinki, ayrim o'simliklar qishgi sovuqqa chidamsiz bo'lib, aksariyat yillarda sovuq hosildarlikni keskin pasayishiga olib keladi. Shuning uchun o'simliklarni sovuqqa chidamlligini oshirish uchun mineral va maxalliy o'g'itlar bilan birga krioprotektor moddalarni o'simliklarda qo'llash katta ahamiyatga ega.

Kuzda ekilgan o'simliklardan yuqori hosil yetishtirishda eng optimal qalinlikdagi, sog'lom tup'soni o'stirib olish asosiy agrotexnik tadbirlardan biri hisoblanadi. Urug'larning dala unuvchanligi uning sifatiga, agrotexnikaga, tuproq iqlim sharoitlariga, urug'larning, kasallik va zararkunandalar bilan zararlanishiga, hamda boshqa shu kabi omillarga bog'liq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, krioprotektor moddalar o'simlikning past haroratga chidamligini oshiradi. Bu o'z navbatida erta bahorgi va qisqa muddatli sovuq haroratdan zararlanishni oldini oladi va bunda to'p qalinligi saqlanib qoladi, o'simlik iqlim va tuproq sharoitlaridan unumli foydalanishi hisobiga faol o'sadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Institut problemi kriobiologi i kriomedicina NAN Ukrainy. E-mail: cryo D. online. Kharkov. IA.

2. Lebedev. I. S. «Fizologiya rasteniy» Izdat. «Kolos», 1982. 43 st
3. Xalilov N.X. Qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirish texnologiyasi.O'quv qo'llanma. Samarqand: 2002.-B.110.
4. Abduraximova.I.R. Garifullina.L.R, Xoxlova.P.L. «fizichiskoye sostoyaniye mitoxondrialnyx membran v svyazi s xolodovoyi akklimasiyey rasteniy ozimoy рщуенисы i deystviyem kartolina».
5. O'lmasovich M. A. et al. GERMANIYADA O 'SIMLIKLAR KARANTIN TIZIMI HAQIDA NIMALARNI BILAMIZ? //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – C. 749-753.
6. Samiyev B., Nishonov N. T. OQQANOTGA QARSHI KIMYOVIY KURASH USULI //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2023. – C. 74-78.
7. Uzbekistan O'zbekistonda aqlli qishloq xo'jaligini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari ISSIQXONA SHAROITIDA OQQANOTGA QARSHI KIMYOVIY VOSITALARNI SAMARADORLIGI Norjigit Turabovich Nishonov Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali Agrokimyo, tuproqshunoslik va o'simliklar himoyasi kafedrası dotsenti Bobur Samiev Toshkent davlat agrar
8. Sullieva S. et al. Effect of planting time and seedling feeding area on the yield and biochemical composition of leek (*Allium porrum* L.) //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 93. – C. 02006.
9. Nishonov, N., & Jurayev, B. (2024). HASHAROTLARNING AGROBIOSENOZDAGI O'RNI VA UYGUNLASHGAN HIMOYA QILISH. В ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (T. 3, Выпуск 10, сс. 86–89). Zenodo.
10. Shukurov A., Negmatov S., Ko'chmurodov I. KARTOSHKKA KUYASI (PHTHORIMAEA OPERCULELLA ZELL) BIOEKOLOGIYASI VA KIMYOVIY QARSHI KURASH CHORALARI //Development and innovations in science. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 114-119.
11. Shukurov A. et al. POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY KURASH CHORALARINING SAMARADORLIGI //Development and innovations in science. – 2023. – T. 2. – №. 11. – C. 56-60.
12. Po'Latov O.A., Turobova SAQ, Muhabbat O. MAKKAJO 'XORI PARVONASI VA UNGA QARSHI BIOLOGIK KURASH USULI //O'quv fanlaridagi akademik tadqiqotlar. – 2023. – T. 4. – №. SamTSAU konferensiyasi 1. – S. 1144-1148 yillar.
13. Махматмуродов, А., Пўлатов, О., & Содіқов, Э. (2023). БОДОМНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАСИ ОДДИЙ ЎРГИМЧАККАНА (TETRANYCHUS

- URTICAE КОСН.) ВА УНГА ҚАРШИ КИМЁВИЙ ПРЕПАРАТЛАРНИ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ. *Development and innovations in science*, 2(10), 108-113.
14. Пўлатов, О., Пўлатов, Ш., Содиқов, Э., & Ма'руфжонов, М. (2023). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ҲУДУДЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ЧИГИРТКАЛАР УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(24), 12-19.
15. Shukurov, A., Sodiqov, E., Xolmurodova, M., Ko'chmurodov, I., & Xoliboyev, R. (2023). POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY KURASH CHORALARINING SAMARADORLIGI. *Development and innovations in science*, 2(11), 56-60.
16. MASHRABOV, M., & МАХМАТМУРОДОВ, А. (2021). Effects of phosphor storage fertilizers on phosphate regime and cabbage yield of typical gray soils. *Plant cell biotechnology and molecular biology*, 22(55-56), 33-41.
17. Ulmasovich, M. A., & Ibrahimovich, M. M. (2021). Yield of corn grain at various forms and rates of phosphorus fertilizers on the unwashed and washed off typical gray soils. *European Journal of Agricultural and Rural Education*, 2(2), 3-5.

